

КРАПИВА Татьяна Валерьевна,

Кемеровский государственный университет (Кемерово, Россия); кандидат технических наук, доцент; e-mail: t.krapiva@mail.ru

ДАВЫДЕНКО Наталия Ивановна,

Кемеровский государственный университет (Кемерово, Россия); доктор технических наук, доцент; e-mail: nat1861@yandex.ru

МАЮРНИКОВА Лариса Александровна,

Кемеровский государственный университет (Кемерово, Россия); доктор технических наук, профессор; e-mail: nir30@mail.ru

КУРАКИН Михаил Сергеевич,

Кемеровский государственный университет (Кемерово, Россия); доктор технических наук, доцент; e-mail: kurakin1979@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДОХОДАМИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ: ОТ АНАЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ

Аннотация. Ресторанный бизнес – одна из самых динамично развивающихся сфер предпринимательства. Анализ публикаций по проблематике исследования показал, что, несмотря на высокую конкуренцию, дефицит кадров, повышение цен на продукты, инфляцию труда и снижение нормы прибыли, рынок общественного питания в 2023 году вырос на 13,9 %. В условиях, когда около 50 % ресторанов закрываются в первый год работы, необходимость внедрения эффективных управленческих технологий становится очевидной. Традиционные методы управления не всегда обеспечивают результативность деятельности и экономическую устойчивость организации. Изменение предпочтений потребителей, рост операционных затрат обязывает рестораторов искать инновационные подходы к управлению ключевыми аспектами деятельности: доходами, расходами, прибылью. Практический управленческий и аудиторский опыт авторов показывает, что на предприятиях малого бизнеса (в большей части) руководители используют лишь 15–20 % возможностей современных программных решений (например, iiko), а также некорректно интерпретируют данные аналитических отчетов, что не позволяет им принимать эффективные управленческие решения и приводит к интуитивному управлению. В работе предложена модель управления доходами, которая включает в себя анализ текущих доходов, прогнозирование будущих продаж и планирование бюджета на основе данных оцифрованных бизнес-процессов. Представлено практическое применение разработанной модели в части блока «Анализ продаж». Статья будет интересна владельцам ресторанов, менеджерам по продажам и исследователям в области экономики и управления. Внедрение предложенной модели позволит улучшить финансовые результаты ресторанов и повысить их конкурентоспособность на рынке общественного питания.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации в управлении, общественное питание, анализ продаж, выручка, цифровые технологии

Для цитирования: Крапива, Т. В., Давыденко, Н. И., Маюрникова, Л. А., Куракин, М. С. Современные подходы к управлению доходами в ресторанном бизнесе: от аналитики к практике // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19, № 2. С. 59–72. DOI: 10.5281/zenodo.17200393.

Статья поступила в редакцию: 03.07.2025.

Статья принята к публикации: 28.07.2025.

Tatyana V. KRAPIVA,

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Engineering, Associate Professor; e-mail: t.krapiva@mail.ru*

Nataliia I. DAVYDENKO,

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Engineering, Associate Professor; e-mail: nat1861@yandex.ru*

Larisa A. MAYURNIKOVA,

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Engineering, Professor; e-mail: nir30@mail.ru*

Mikhail S. KURAKIN,

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Engineering, Associate Professor; e-mail: kurakin1979@mail.ru*

MODERN APPROACHES TO REVENUE MANAGEMENT IN THE RESTAURANT BUSINESS: FROM ANALYSIS TO PRACTICE

Abstract. *The restaurant business is one of the most dynamic areas of entrepreneurship. Analysis of publications on the subject of the study showed that despite high competition, shortage of personnel, rising prices of products, labor inflation and falling profit rates, the catering market in 2023 grew by 13.9 %. With about 50 % of restaurants closing in their first year, the need for effective management technology becomes apparent. Traditional management practices do not always ensure the organization's performance and economic sustainability. Changing consumer preferences, rising operating costs obliges restaurants to seek innovative approaches to manage key aspects of the activity: income, expenses, profit. Practical management and audit experience of the authors shows that in small business enterprises (for the most part) managers use only 15–20 % of modern software solutions (e. g., iiko), as well as misinterpret data from analytical reports, which prevents them from making effective management decisions and leads to intuitive management. The paper proposes a revenue management model, which includes analysis of current revenues, forecasting future sales and budget planning based on data of digitized business processes. The practical application of the developed model in the part of block «Sales analysis» is presented. The article will be of interest to restaurant owners, sales managers and researchers in economics and management. The implementation of the proposed model will improve the financial results of restaurants and increase their competitiveness in the catering market.*

Keywords: *competitiveness, innovation in management, catering, sales analysis, revenue, digital technologies*

For citation: Krapiva, T.V., Davydenko, N.I., Mayurnikova, L.A., & Kurakin, M.S. Modern approaches to revenue management in the restaurant business: from analysis to practice. // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. 2025. T. 19 (2) 59–72. DOI: 10.5281/zenodo.17200393. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/07/03.

Accepted: 2025/07/28.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сфера общественного питания в России является одной из наиболее быстроразвивающихся и имеющей значительный потенциал [1]. Несмотря на все вызовы (рост закупочных цен, острый дефицит кадров, нестабильная экономическая ситуация, высокая конкуренция и др.) ресторанный бизнес в России активно развивается. По данным Федеральной службы государственной статистики¹, оборот рынка общественного питания России в 2023 г. вырос на 13,9 % (в сопоставимых ценах) и составил 2 868 374,5 млн руб.

Положительная динамика развития отрасли сопровождается усилением конкуренции на рынке. Все активнее заходят на рынок общественного питания нетрадиционные конкуренты: продуктовые ретейлеры, игроки агропромышленного комплекса, сети АЗС и т.п., которые покупают ресторанные сети, открывают свои заведения, наращивают долю готовой еды в магазинах.

Основная цель создания любой коммерческой организации – получение прибыли. Под прибылью понимается разница между всеми доходами и всеми расходами предприятия, т.е. чистая прибыль. Увеличение прибыли является целью процесса управления. Высокая конкуренция на рынке снижает нормы прибыли и ставит под угрозу банкротства множество предприятий. В этой связи рестораторам необходимо управлять тремя ключевыми аспектами деятельности: доходами, расходами и прибылью [4, 14].

Ресторанный бизнес относится к одному из самых рискованных видов предпринимательской деятельности². Примерно 50 % заведений покидают рынок в первый год работы. Среди причин закрытия в том числе фигурируют: незнание специфики бизнеса в общепите; неэффективность менеджмента организации³.

Низкая эффективность ресторанного менеджмента во многих случаях обусловлена отсутствием у руководителей систематизированных управленческих знаний [13]. Кроме того, отдельные направления уже накопленного в условиях рынка опыта крайне слабо используются в деятельности управленцев. Для обеспечения эффективной работы предприятия необходимо экономически обоснованное управление его финансово-хозяйственной деятельностью, которое во многом зависит от навыков руководителей анализировать и прогнозировать эту деятельность [5].

Аналитика в ресторанном бизнесе – это не просто модный тренд. Понимание и правильное применение аналитических инструментов могут радикально изменить работу ресторанного проекта, превратив интуитивное управление в осознанную стратегию развития. И именно здесь на помощь приходит управленческий учет, который обеспечивает руководителя информацией для принятия управленческих решений. На основании данных управленческого учета определяются тенденции развития, факторы изменений результатов, обосновываются планы и принятые управленческие решения, а также выявляются возможные резервы для дальнейшего повышения эффективности производства, проводится оценка результатов деятельности и вырабатывается дальнейшая экономическая стратегия развития предприятия. Сбор данных для управленческого учета невозможен без использования современных цифровых информационных технологий [19].

Все вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования.

Целью исследования является разработка механизма повышения экономической эффективности предприятий ресторанного бизнеса на основе внедрения в деятельность модели

1 Федеральная служба государственной статистики. Оборот общественного питания 2020–2024 гг. URL: <https://clck.ru/3EaY72> (дата обращения 13.11.2024).

2 Названы самые рискованные сферы бизнеса в России. URL: <https://news.ru/society/nazvany-samye-riskovannye-sfery-biznesa-v-rossii/> (дата обращения 14.11.2024).

3 Топ-5 причин закрытия заведений общепита. https://kontur.ru/market/spravka/25149-top5_prichin_zakrytiya_zavedenij_obshhepita (дата обращения 14.11.2024).

управления доходами с применением цифровых технологий.

Новизна заключается в определении последовательности действий и описании инструментальной базы (определение точек мониторинга, индикаторов оценки) бизнес-процесса «Управление доходами» для предприятий малого бизнеса в сфере общественного питания.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования является комплексный подход к моделированию процесса управления доходами в ресторанном бизнесе. При создании модели управления доходами от реализации продукции использованы общенаучные и специальные методы, в том числе анализ нормативно-правовых и статистических электронных ресурсов, экономико-статистические и социологические методы проектирования.

Информационными базами данного исследования являлись отечественные и зарубежные научные публикации по тематике работы, электронный контент профильных интернет-порталов (welcomepro.ru, restresource.ru, restoranoved.ru и др.), данные Росстата РФ, а также электронные отчеты о продажах предприятий общественного питания г. Кемерово, формируемые программным обеспечением заведений (*iiko*, *R-keeper*, *Restik* и др.)

В экономической литературе недостаточно трудов по вопросам управления доходами предприятий ресторанного бизнеса – нет сформулированного методического подхода к оценке управления доходами, не определены или разрознены инструменты, учитывающие специфику деятельности, позволяющие повышать доходы и снижать затраты без ухудшения качественных характеристик производимой продукции/услуг. В основном исследования в области управления доходами, конкурентоспособностью в ресторанном бизнесе связаны с общепринятыми методиками оценки эффективности экономической деятельности (удельная прибыль; выработка на одного сотрудника, продажа продукции/услуг на единицу затрат и т.п.) на основе данных бухгалтерской отчетности [7, 12]. Авторы публикаций описывают

проблему и дают чаще всего общие рекомендации [10, 15] либо точечные, направленные на решение одной задачи, например вопросов ценообразования [8, 9, 17]; управления себестоимостью [6, 16]; инжиниринга меню [3, 20, 24] и др., не рассматривая комплексный подход к управлению ключевыми факторами конкурентоспособности.

Результаты исследования и прикладные решения

Сегодня для успеха ресторану уже недостаточно иметь супер-шеф-повара, хорошее меню, модный интерьер. Высокая конкуренция, перераспределение гостевого потока и возросшие операционные затраты (стоимость сырья, повышение заработной платы и др.) заставляют рестораторов искать новые инновационные решения не только для привлечения и удержания потребителей, чья избирательность и требовательность постоянно и неуклонно растут, но и для разработки эффективных стратегий управления ключевыми факторами конкурентоспособности: доходами, расходами, прибылью [13, 22]. Чтобы выжить в условиях турбулентности, организациям важно постоянно внедрять инновации. Роль инноваций в общественном питании ключевая, так как они позволяют достичь конкурентного преимущества на рынке и стать лидером [11, 18, 21].

Высокая конкуренция на ресторанном рынке вынуждает даже малые и микропредприятия внедрять автоматизацию бизнес-процессов. Для оперативного решения проблем (продажи, себестоимость и т.п.) и выполнения плана по выручке, прибыли менеджменту ресторана необходимы ежедневные данные, сформированные программным обеспечением заведения (*iiko*, *R-keeper*, *Poster POS*, *Restik* и др.) [2]. Однако, несмотря на высокий уровень цифровизации данного бизнес-процесса на предприятиях питания, большинство управленцев используют возможности, предоставляемые программным обеспечением, лишь на 15–20 %. Одной из причин сложившейся ситуации, по мнению авторов, является недостаточная компетентность

менеджеров в интерпретации данных цифровых отчетов для принятия управленческих решений. Таким образом, моделирование процесса «Управление доходами» поможет руководителям ресторанного бизнеса более компетентно управлять продажами заведения, следовательно, и его прибылью.

Многие компании не занимаются созданием инноваций, а используют уже придуманные решения других [4]. Мы предлагаем, в первую очередь для малых предприятий питания, внедрение организационной инновации – модели управления доходами, направленной на решение задач по их повышению, следовательно, и планированию прибыли не интуитивно, а по выверенному алгоритму.

Ресторан является одним из типов предприятий общественного питания, особенностью производственно-торговой деятельности которого является производство продукции, ее реализация и организация потребления¹. Основным источником денежных доходов предприятий питания, в т.ч. ресторанов, является выручка от реализации продукции – сумма средств, которые

получены от потребителей и зачислены на счета предприятий за реализованную продукцию, поэтому управление именно доходами от реализации продукции (выручкой) является одной из ключевых обязанностей менеджмента. Анализ научных и бизнес-источников, а также многолетний управленческий опыт работы авторов на предприятиях питания позволили разработать модель «Управление доходами от реализации продукции» (рис. 1).

Следует отметить, что предложенная модель реализуема как на единичных предприятиях ресторанного бизнеса, так и в сетевых проектах, применяющих автоматизированные системы учета.

Рассмотрим модель более подробно:

Блок «Анализ доходов»:

Анализ гостевого потока – данный анализ предполагает изучение следующих показателей:

- выручка – сумма денежных средств, полученных предприятием за оказанные услуги: питания, обслуживания, дополнительные. При проведении анализа по выручке

Рис. 1. Модель управления доходами от реализации продукции

Fig. 1. Revenue management model

1 ГОСТ 30389-2013 Межгосударственный стандарт «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N2 1676-ст).

целесообразно декомпозировать ее на составляющие: «кухня» / «бар»; «основное меню» / «бизнес-ланч»; «банкеты» и т. д.

- количество гостей – количество гостей ресторана за анализируемый период. Для корректного подсчета гостей важно, чтобы сотрудники вносили в систему учета при открытии столов фактическое количество гостей.

АВС анализ продаж – один из самых эффективных инструментов ценообразования и анализа продаж в ресторане, который призван реализовать следующие возможности увеличения объема продаж блюд в ресторане:

- выявить позиции-лидеры и позиции-аутсайдеры;

- определить целесообразность расходования денежных средств на закупку сырья (продуктов) для блюд, которые продаются мало;
- регулировать ценообразование в меню в сторону уменьшения или увеличения отпускной цены;
- выявить позиции (из группы С), которые следует вывести из меню;
- выявить позиции, которые стоит ввести в меню;
- выявить пересекающиеся по сырьевому набору блюда. Чем больше таких блюд, тем меньше издержки на их производство.

Рекомендуемая схема проведения анализа представлена на рис. 2.

* – анализируемые товарные группы определяются в соответствии с меню конкретного ресторана.

Рис. 2. Виды АВС анализа продаж в ресторане

Fig. 1. Types of ABC sales analysis in restaurant

**Оценка выполнения плановых показателей
по выручке**

На данном этапе проводится сравнительный план-фактный анализ и даётся оценка управления доходами от реализации продукции (выручки) ресторана. Критерии оценки и описание шкалы оценивания – Таблица 1.

Табл. 1. Критерии оценивания бизнес-процесса управления доходами ресторана

Table 1. Criteria for the evaluation of the business process "Restaurant revenue management"

Оценка	Плановый показатель выручки, %	Фактический показатель выручки, %
Низкая	100	меньше 100
Средняя		От 100 до 105
Высокая		От 105 до 110
Превосходная		Больше 110

Блок «Прогноз»

В зависимости от условий внешней среды, в первую очередь экономической ситуации в регионе, темпов роста закупочных цен прогнозируют результаты будущего периода в трех вариантах – Табл. 2.

Блок «Планирование»

На основании прогнозных данных планируют стратегический (в условиях 2024 г. – 1год) и оперативный (декомпозиция по месяцам / неделям / дням) бюджеты доходов от реализации продукции.

Табл. 2. Варианты прогноза продаж

Table 2. Sales forecast options

Наименование прогноза	Расчет планируемого показателя в 2024 г.
Оптимистический	Величина анализируемого периода $\times 1,3$ (0,2 (инфляция) + 0,1 (рост гостепотока и / или среднего чека))
Инерционный	Величина анализируемого периода $\times 1,2$ (только покрытие инфляции)
Пессимистический	Величина анализируемого периода $\times 1,1$ (инфляция не покрыта, и гостепоток и / или средний чек снижаются)

Практическое применение модели

Представим применение разработанной модели в части блока «Анализ доходов на примере действующего ресторана (далее – Р1). Временной период проведения анализа 01.01.2024–31.05.2024 г. В «Р1» для формирования управленческой отчетности используются данные iiko.

Анализ гостевого потока представлен в табл. 3.

Анализ данных табл. 3 позволяет сделать следующие выводы: план по выручке выполняется на 100 % с января по май, в мае наблюдается снижение выручки и количества гостей. Это объясняется тем, что в майские праздники многие потенциальные гости едут за город, соответственно, снижается количество

Табл. 3. Анализ гостевого потока «Р1», январь – май 2024 г.

Table 3. Analysis of guest stream «P1», January – May 2024.

Месяц	Выручка			Количество гостей			Средний чек на гостя		
	План, руб.	Факт, руб.	Выполнение плана, %	План, ед.	Факт, ед.	Выполнение плана, %	План, руб.	Факт, руб.	Выполнение плана, %
01	3931200,00	4017613,00	102	3900	3720	95	1008,00	1080,00	107
02	3729600,00	3761847,00	101	3700	3692	100	1008,00	1019,00	101
03	4284000,00	4473186,00	104	4250	4302	101	1008,00	1040,00	103
04	3984000,00	3971777,00	100	4150	3900	94	960,00	1018,00	106
05	3739200,00	3580295,00	96	4100	3546	86	912,00	1010,00	111

бронирования столов и проведения мероприятий – все на открытии «сезона пикников». Еще одна причина того, что в праздничные дни не проходит бизнес-ланч – количество постоянных гостей в дневное время сократилось. По выполнению плана среднего чека ситуация стабильна – план выполняется.

ABC анализ продаж

На основании практического опыта управленческой деятельности авторов группы А, В и С определены в диапазоне А – 60 %, В – 20 %, С – 20 %.

В Р1 представлено 9 видов меню: Бизнес ланч; Основное меню; Новое меню; Детское меню; Банкетное меню; Полуфабрикаты; АЗИЯ; Блюда за бонусы; Пивной безлимит. Комплексный ABC анализ продаж по всем видам меню ресторана с целью определения вклада каждого в выручку и валовую прибыль заведения – Таблица 4.

Согласно данным табл. 4, максимальный вклад как в выручку Р1 (65,8 %), так и в валовую прибыль (67,65 %) вносит «Основное меню». Далее проводим ABC-анализ продаж по группам блюд «Основное меню» с целью определения лидеров по выручке и валовой прибыли (Табл. 5).

Лидирующими группами блюд «Основного меню» по выручке, валовой прибыли

и количеству проданных порций являются «Салаты», «Горячее мясо», «Холодные закуски». Далее на примере группы «Салаты» определим лидеров в данной группе – табл. 6.

Табл. 4. Комплексный ABC-анализ продаж по видам меню

Table 4. Comprehensive ABC-analysis of sales by menu types

Категория	Количество продаж шт./ед.	Выручка, %	Валовая прибыль, %
Бизнес-ланч	31 531,0	18,43	16,79
Основное меню	22 422,5	65,80	67,65
Новое меню	2068,0	7,97	8,18
Детское меню	1172,0	0,84	0,78
(без категории)	983,2	0,01	-0,19
Банкетное меню	767,0	6,01	6,20
Полуфабрикаты	517,0	0,86	0,86
АЗИЯ	430,0	0,00	-0,20
Блюда за бонусы	89,0	0,00	-0,13
Пивной безлимит	87,0	0,07	0,06

Комплексный ABC-анализ показал, что из 11 позиций группы «Салаты» 60 % выручки, валовой прибыли и количества проданных порций формируют салаты «Цезарь с филе цыпленка», «Салат с ростбифом», «Салат с копченой утиной грудкой», т.е. это «хиты». На следующем этапе внутригруппового анализа

Табл. 5. ABC-анализ продаж по группам блюд «Основное меню»

Table 5. ABC sales analysis by food groups «Main menu»

Группа блюд	Количество порций, ед.		Выручка		Валовая прибыль	
	порций	% от общего кол-ва	Сумма, руб.	% от выручки	Сумма, руб.	% от прибыли
Салаты	4513	20	2 294 068	23	1 518 819	22
Холодные закуски	1579	7,9	1 314 643	13	846 632	12
Супы	1577	7,9	808 551	8	585 897	9
Роллы	2198	11	899 186	9	605 432	9
Паста	1246	6	665 882	7	483 845	7
Десерты	1988	10	502 862	5	365 816	5
Горячие закуски	1460	7	851 818	9	615 689	9
Горячее рыба	677	3	593 326	6	362 974	5
Горячее мясо	2573	13	1 653 073	17	1 141 306	17
Гарниры	2238	11	382 200	4	289 488	4
Сумма	20 049		9 965 609		6 815 898	

«Салаты» углубленно изучаем позиции, которые находятся в лидерах по выручке (группа А, которая формирует 60 % выручки заведения), однако, по валовой прибыли в группах В или С (группы которые формируют по 20 % валовой прибыли заведения), например, «Цезарь

с тигровыми креветками». Соблюдаем следующий алгоритм:

1. Провести анализ карты расчета себестоимости блюда для определения ингредиентов, занимающих в нем максимальные доли (табл. 7).

Табл. 6. ABC-анализ продаж группы «Салаты»

Table 6. ABC sales analysis of the group «Salads»

Наименование	Количество продаж, шт./ед.	Выручка		Валовая прибыль	
		руб.	%	руб.	%
Салат «Цезарь» с филе цыпленка	993 000	458 057,33	17,7	316 799,02	18,4
Салат с ростбифом	977 000	488 715,90	18,9	327 165,75	19,0
Салат с копченой утиной грудкой	914 000	433 272,03	16,7	289 658,53	16,8
Салат «Цезарь» с тигровыми креветками	769 000	360 832,72	13,9	233 082,80	13,6
Салат с хрустящим баклажаном	471 000	226 334,73	8,7	158 637,24	9,2
Салат с морепродуктами	356 000	239 424,62	9,2	158 075,59	9,2
Салат с семгой и манговой заправкой	205 000	144 222,00	5,6	86 543,34	5,0
Салат «Греческий»	173 000	79 339,74	3,1	46 657,57	2,7
Салат с креветками и гуакамоле	96 000	70 562,00	2,7	42 862,88	2,5
Салат с тунцом	64 000	46 798,64	1,8	30 940,23	1,8
Салат с тунцом и авокадо	62 000	43 406,00	1,7	29 896,75	1,7
ИТОГО		2 590 965,71	100	1 720 319,70	100

Табл. 7. Карта расчета себестоимости салата «Цезарь с тигровыми креветками»

Table 7. Map of the cost calculation of salad «Caesar with tiger prawns»

№	Наименование	Ед. изм.	Брутто, ед. изм.	Брутто, кг	Нетто, кг	Себестоимость, руб.
1	Полуфабрикат: лист салата	кг	0,060	0,060	0,060	41,17
2	Томаты черри	кг	0,040	0,040	0,038	18,40
3	Полуфабрикат: Соус «Цезарь»	кг	0,040	0,040	0,040	11,36
4	Полуфабрикат: Гренки на «Цезарь»	кг	0,020	0,020	0,020	4,29
5	Полуфабрикат: креветка с хвостом	кг	0,050	0,050	0,050	57,21
6	Яйцо перепелиное	шт.	2,000	0,020	0,020	11,68
7	Сыр пармезан	кг	0,015	0,015	0,015	19,37
Итого				0,245	0,243	163,47

В данном примере максимальную долю, 35 % (57,21 руб.), в себестоимости салата составляет «Полуфабрикат: креветка с хвостом». Это является основанием для принятия дальнейших решений: может, стоит уменьшить их количество / найти другого поставщика / заменить на другие, более бюджетные креветки.

2. Работа с себестоимостью блюд – это зона ответственности шеф-повара, его задача – решить как снизить себестоимость без потери качества и ценности для гостя. Но в любом случае все изменения в рецептуре и технологии приготовления блюд должны проходить только через дегустационную комиссию.

3. Если действия (пп. 1, 2) не принесли результата (не смогли заменить ингредиенты, не снизили себестоимость), шеф-повар должен получить техническое задание (ТЗ) на разработку нового аналогичного блюда с заданной себестоимостью в рублях за порцию. Когда блюдо-аналог утверждено на дегустации, ввести его параллельно действующему. В зависимости от цели этих действий цена на новое блюдо может быть ниже или выше, чем на оригинальное («Цезарь» с тигровыми креветками). Это позволит:

- «размыть» себестоимость, потому что часть гостей обязательно попробуют новое блюдо и общая маржинальная прибыль от продажи двух блюд повысится;
- исследовать эластичность спроса – является ли критичной повышенная цена на аналогичный товар? Если является, то продажи блюда-аналога будут низкими. То есть, пока ищем решение, мы не убираем любимое блюдо гостей и не повышаем на него цену, сохраняя их лояльность.

Следует отметить, что при вводе блюд-аналогов ABC-отчет по продажам необходимо делать еженедельно, чтобы через 1–1,5 месяца принять решение, какое из двух блюд оставить и почему.

4. Повышение цен на действующее блюдо. Если предпринятые в пп. 1–3 действия не дали желаемого эффекта (продажи блюда не переходят в группу А по валовой прибыли), необходимо повышать продажную цену.

5. Блюда группы С по выручке или/и прибыли, то есть те, которые ни гости не выбирают, ни заведение на них не зарабатывает, обычно ставят на «вывод», если только эти блюда не являются концептуальными (например, вареники с картофелем в ресторане советской кухни).

Для проведения анализа продаж менеджеру необходимо вышеописанными действиями изучить каждый вид меню; каждую группу в меню: салаты, закуски, десерты, гарниры, алкогольные и безалкогольные напитки; каждое блюдо/напиток в группе каждую группу.

Периодичность проведения анализа продаж каждое предприятие устанавливает самостоятельно. Практический опыт авторов показывает, что ABC-анализ продаж необходимо проводить ежемесячно. При введении каких-либо корректировочных мероприятий по увеличению валовой прибыли или введению нового меню анализ рекомендуется проводить раз в неделю/декаду.

Заключение

Рынок общественного питания демонстрирует активный рост, конкуренция на рынке усиливается за счет появления новых, непрофильных игроков, включая ретейлеров. Почти половина ресторанов закрывается в первый год работы, в том числе из-за незнания специфики общественного питания и недостатка у руководителей систематизированных управленческих знаний.

Для перехода от интуитивного управления к осознанному в части управления продажами авторы предлагают пошаговый алгоритм – модель «Управление доходами от реализации продукции», которая включает в себя блоки анализа доходов, прогнозирования и планирования. Для оцифровки процесса управления разработаны точки мониторинга (анализ гостевого потока; ABC-анализ продаж), индикаторы оценки выполнения плановых показателей по доходам, шкала прогноза продаж, зависящие от внешних факторов. В работе особое внимание уделено блоку анализа продаж. На примере действующего ресторана показан пошаговый план действий при анализе продаж.

Это поможет рестораторам выявлять резервы для повышения эффективности, прогнозировать риски и принимать более обоснованные управленческие решения. Данные выводы подчеркивают важность инновационного подхода и грамотного управления для успешного

функционирования предприятий ресторанного бизнеса в условиях растущей конкуренции и экономических вызовов.

В дальнейшем авторы планируют разработать алгоритм управления расходами предприятия ресторанного бизнеса.

Список источников

1. Акимова Р. А. Роль предприятий общественного питания в современной экономике / Р. А. Акимова // Инновационные научные исследования. – 2021. – № 3–2 (5). – С. 65–71. DOI: 10.5281/zenodo.4677350.
2. Арнабердиев А. Р. Применение информационных технологий в инновационных методах управления доходом ресторана / А. Р. Арнабердиев // Актуальные проблемы экономики, социологии и права. – 2019. – № 4–2. – С. 16–18.
3. Глебова Е. В. Моделирование процесса «Оптимизация меню» в соответствии с потребительскими предпочтениями на предприятиях общественного питания / Е. В. Глебова, В. С. Паначина // Научные труды Дальрыбвтуза. – 2020. – Т. 51. – № 1. – С. 44–53.
4. Гриб Т. А. Методические аспекты совершенствования управленческого учета на предприятиях общественного питания России / Т. А. Гриб // Прикладные экономические исследования. – 2023. – № 1 – С. 122–128. DOI: 10.47576/2949-1908_2023_1_122.
5. Денисов И. В. Технологии управления ресторанным бизнесом / И. В. Денисов, Ю. В. Ляндау // Управление в России: проблемы и перспективы. – 2017. – № 2. – С. 3–10.
6. Джум, Т. А., Барашкина Е. В. Управление себестоимостью ресторана как одна из ключевых компетенций его руководства / Т. А. Джум, Е. В. Барашкина // Инновации в индустрии питания и сервисе: IV Международная научно-практическая конференция. Краснодар: КубГУ – 2020. – С. 27–32.
7. Котляров И. Д. Управление монетизацией в ресторанном бизнесе / И. Д. Котляров // Техника и технология пищевых производств. – 2021. – Т. 51. – № 1. – С. 146–158. DOI:10.21603/2074-9414-2021-1-146-158.
8. Котляров И. Д. Математическая модель формирования цены на услуги ресторанов традиционных и новых форматов / И. Д. Котляров // Вестник Керченского государственного морского технологического университета. – 2022. – № 4. – С. 287–299.
9. Курочкина А. А. Стратегия раздельного ценообразования как инструмент обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг / А. А. Курочкина, О. В. Лукина, Г. Ю. Митяшин // Экономика и управление. – 2023. – Т. 29. – № 3. – С. 297–307. DOI: 10.35854/1998-1627-2023-3-297-307.
10. Лубсанова Ч. Г. Эффективное управление предприятиями общественного питания / Ч. Г. Лубсанова, Н. А. Брянская // Global and Regional Research. – 2019. – Т. 1. – № 1. – С. 12–15.
11. Магзумова Н. В. Инновационные технологии в ресторанном бизнесе для обеспечения конкурентоспособности организации / Н. В. Магзумова, А. К. Хомова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8. – № 1 (26). – С. 385–388. DOI: 10.26140/anie-2019-0801-0092.
12. Максименко И. А. Архитектура факторов конкурентной устойчивости ресторанного бизнеса / И. А. Максименко // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12. – № 2. С. 709–728. DOI: 10.18334/erp.12.2.114277.
13. Маюрникова Л. А. Анализ и перспективы инновационного развития предприятий общественного питания / Л. А. Маюрникова, А. А. Кокшаров, Т. В. Крапива, А. И. Петкович, О. В. Мешков // Техника и технология пищевых производств. – 2023. – Т. 53. – № 1. – С. 140–149. DOI: 10.21603/2074-9414-2023-1-2421.

14. Назарова А. А. Управление себестоимостью ресторана как одна из ключевых компетенций его руководства / А. А. Назарова // Актуальные проблемы технологии продуктов питания, туризма и торговли: IV Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция. Нальчик: ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. – 2022. – С. 29–33.
15. Петунова М. А. Особенности показателей оценки эффективности деятельности на предприятиях общественного питания / М. А. Петунова // Экономика устойчивого развития региона: инновации, финансовые аспекты, технологические драйверы развития в сфере туризма и гостеприимства: X Международная научно-практическая конференция. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2023. – С. 169–171.
16. Романенко А. В. Методика формирования и оценки показателя «фуджост» на предприятиях общественного питания / А. В. Романенко // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2019. – № 2. – С. 44–47.
17. Романюк А. В. Управление доходами в индустрии гостеприимства: обзор литературы и анализ трендов в исследованиях / А. В. Романюк // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17. – № 3 (105). С. 84–91. DOI: 10.5281/zenodo.8140865.
18. Соколова О. Л., Скопова Л. В. Обзор зарубежного опыта внедрения инноваций в сфере услуг индустрии питания / О. Л. Соколова, Л. В. Скопова // Индустрия питания / Food Industry. – 2019. – Т. 4. – № 1. – С. 72–80. DOI: 10.29141/2500-1922-2019-4-1-8.
19. Фаткуллина Р. Р. Цифровая инфраструктура для сферы услуг / Р. Р. Фаткуллина // Сервис в России и за рубежом. – 2022. – Т. 16. – № 1 (98). – С. 19–27. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-19-27.
20. Щербакова П. В. Современные тенденции в развитии меню-инжиниринга / П. В. Щербакова // Траектории развития: Третья Международная научно-практическая конференция. Москва: Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. – 2020. – С. 51–55.
21. Abad P. Determinants of successful revenue management / P. Abad, C. Fuente-Cabrero, L. González-Serrano, P. Talón-Ballesteros // Tourism Review. – 2019. – Vol. 74. – Iss. 3. – P. 666–678. DOI:10.1108/TR-07-2018-0091.
22. Bhavith K., Jagannayaki K., Thavva L. A. Journey into Restaurant Ownership by Lean Management Practices / K. Bhavith, Jagannayaki K., L. Thavva // International Research Journal on Advanced Engineering and Management. – 2024. – Vol. 02. – Iss. 06. – Pp. 1828–1830. DOI: 10.47392/irjaem.2024.0270.
23. Kumar R. Linear Programming in a Restaurant Setup / R. Kumar // International Journal of Scientific Research in Engineering and Management. – 2023. – Vol. 07. – Iss. 10. – Pp. 1–16. DOI: 10.55041/IJSREM26302.
24. Roy D. Restaurant analytics: Emerging practice and research opportunities / D. Roy, E. Spiliotopoulou, J de Vries // Production and Operations Management. – 2022. – Vol. 31. – Iss. 10. – Pp. 3687–3709. DOI:10.1111/poms.13809.

References

1. Akimova, R. A. (2021). Rol' predpriyatij obshchestvennogo pitaniya v sovremennoj ekonomike [The role of catering enterprises in modern economy]. *Innovacionnye nauchnye issledovaniya [Innovative scientific research]*, 3–2(5), 65–71. DOI: 10.5281/zenodo.4677350. (In Russ.).
2. Arnaberdiev, A. R. (2019). Primenenie informacionnykh tekhnologij v innovacionnykh metodah upravleniya dohodom restorana [Application of information technology in innovative methods of managing restaurant revenues]. *Aktual'nye problemy ekonomiki, sociologii i prava [Current problems of economics, sociology and law]*, 4–2, 16–18. (In Russ.).
3. Glebova, E. V., & Panachina, V. S. (2020). Modelirovanie processa «Optimizaciya menu» v sootvetstvii s potrebitel'skimi predpochteniyami na predpriyatiyah obshchestvennogo pitaniya [Simulation of the «Menu optimization» process according to consumer preferences in catering

- establishments]. *Nauchnye trudy Dal'rybvтуza [Scientific works of Dalrybvvue]*, 51(1), 44–53. (In Russ.).
4. Grib, T. A. (2023). Metodicheskie aspekty sovershenstvovaniya upravlencheskogo ucheta na predpriyatiyah obshchestvennogo pitaniya Rossii [Methodological aspects of improvement of management accounting in public catering enterprises of Russia]. *Prikladnye ekonomicheskie issledovaniya [Applied economic research]*, 1, 122–128. DOI: 10.47576/2949-1908_2023_1_122. (In Russ.).
 5. Denisov, I. V., & Lyandau, YU. V. (2017). Tekhnologii upravleniya restorannym biznesom [Restaurant management technology]. *Upravlenie v Rossii: problemy i perspektivy [Governance in Russia: challenges and prospects]*, 2, 3–10. (In Russ.).
 6. Dzhum, T. A., & Barashkina, E. V. (2020). Upravlenie sebestoimost'yu restorana kak odna iz klyuchevykh kompetenciy ego rukovodstva [Managing the restaurant's cost as one of its key management competencies]. *Innovacii v industrii pitaniya i servise [Innovation in the food and service industry]: IV International Scientific-Practical Conference*. Krasnodar: Kuban State Technological University, 27–32. (In Russ.).
 7. Kotlyarov, I. D. (2021). Upravlenie monetizaciej v restorannom biznese [Management of the restaurant industry]. *Tekhnika i tekhnologiya pishchevykh proizvodstv [Food Processing: Techniques and Technology]*. 51(1), 146–158. DOI:10.21603/2074-9414-2021-1-146-158. (In Russ.).
 8. Kotlyarov, I. D. (2022). Matematicheskaya model' formirovaniya ceny na uslugi restoranov tradicionnykh i novykh formatov [Mathematical model of formation of the price for restaurant services of traditional and new formats]. *Vestnik Kerchenskogo gosudarstvennogo morskogo tekhnologicheskogo universiteta [News of the Kerch State Maritime Technology University]*, 4, 287–299. (In Russ.).
 9. Kurochkina, A. A., Lukina, O. V., & Mityashin G.YU. (2023). Strategiya razdel'nogo cenoobrazovaniya kak instrument obespecheniya konkurentosposobnosti predpriyatij sfery uslug [The pricing strategy as a tool for service sector competitiveness]. *Ekonomika i upravlenie [Economics and Management]*, 29(3), 297–307. DOI: 10.35854/1998-1627-2023-3-297-307. (In Russ.).
 10. Lubsanova, CH. G., & Bryanskaya, N. A. (2019). Effektivnoe upravlenie predpriyatiyami obshchestvennogo pitaniya [Effective management of catering establishments]. *Global and Regional Research [Global and Regional Research]*, 1(1), 12–15. (In Russ.).
 11. Magzumova, N. V., & Homova, A. K. (2019). Innovacionnye tekhnologii v restorannom biznese dlya obespecheniya konkurentosposobnosti organizacii [Innovative technologies in the restaurant business to ensure the competitiveness of the organization]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravlenie [Research Azimut: Economics and Governance]*, 8(1/26), 385–388. DOI: 10.26140/anie-2019-0801-0092. (In Russ.).
 12. Maksimenko, I. A. (2022). Arhitektura faktorov konkurentnoj ustojchivosti restorannogo biznesa [Architecture of competitive sustainability factors of the restaurant business]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i parvo [Economics, entrepreneurship and law]*, 12(2), 709–728. DOI: 10.18334/epp.12.2.114277. (In Russ.).
 13. Mayurnikova, L. A., Koksharov, A. A., Krapiva, T. V., Petkovich, A. I., & Meshkov V. O. (2023). Analiz i perspektivy innovacionnogo razvitiya predpriyatij obshchestvennogo pitaniya [Analysis and prospects of innovative development of catering enterprises]. *Tekhnika i tekhnologiya pishchevykh proizvodstv [Food Processing: Techniques and Technology]*, 53(1), 140–149. DOI: 10.21603/2074-9414-2023-1-2421. (In Russ.).
 14. Nazarova, A. A. (2022). Upravlenie sebestoimost'yu restorana kak odna iz klyuchevykh kompetenciy ego rukovodstva [Managing the restaurant's cost as one of its key management competencies]. *Aktual'nye problemy tekhnologii produktov pitaniya, turizma i tovgovli [Current issues of food technology, tourism and trade]: IV All-Russia (National) Scientific and Practical Conference*. Nalchik: Kabardino-Balkarian State Agricultural University, 29–33. (In Russ.).
 15. Petunova, M. A. (2023). Osobennosti pokazatelej ocenki effektivnosti deyatel'nosti na predpriyatiyah obshchestvennogo pitaniya [Characteristics of performance indicators for

- catering establishments]. *Ekonomika ustojchivogo razvitiya regiona: innovacii, finansovye aspekty, tekhnologicheskie drayvery razvitiya v sfere turizma i gostepriimstva [Sustainable development economy of the region: innovation, financial aspects, technological drivers of tourism and hospitality]*: X International Scientific and Practical Conference. Simferopol: Limited company «Publishing House «Aryal», 169–171. (In Russ.).
16. Romanenko, A. V. (2019). Metodika formirovaniya i ocenki pokazatelya "fudkost" na predpriyatiyah obshchestvennogo pitaniya [Methodology of formation and evaluation of the index "food cost" in catering enterprises]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie [The Bulletin of Voronezh State University. Series: Economy and Management]*, 2, 44–47. (In Russ.).
 17. Romanyuk, A. V. (2023). Revenue management in the hospitality industry: literature review and analysis of trends in research. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17 (3), 84–91. DOI:10.5281/zenodo.8140865. (In Russ.).
 18. Sokolova, O. L., & Skopova, L. V. (2019). Obzor zarubezhnogo opyta vnedreniya innovacij v sfere uslug industrii pitaniya [Overview of foreign experience in innovation in the food services industry]. *Industriya pitaniya/Food Industry*, 4(1), 72–80. DOI: 10.29141/2500-1922-2019-4-1-8. (In Russ.).
 19. Fatkullina, R. R. (2022). Digital infrastructure for service sector. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 19–27. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-19-27. (In Russ.).
 20. Shcherbakova, P. V. (2020). Sovremennye tendencii v razvitii menyuu-inzhiniringa [Current trends in menu engineering]. *Traektorii razvitiya [Development trajectories]*: Third International Scientific and Practical Conference. Moscow: G. V. Plekhanov Russian Economic University, 51–55. (In Russ.).
 21. Abad, P., Fuente-Cabrero, C., González-Serrano, L., & Talón-Ballesteros, P. (2019). Determinants of successful revenue management. *Tourism Review*, 74(3), 666–678. DOI:10.1108/TR-07-2018-0091.
 22. Bhavith, K., Jagannayaki, K., & Thavva, L. A. (2024). Journey into Restaurant Ownership by Lean Management Practices. *International Research Journal on Advanced Engineering and Management*, 02(06), 1828–1830. DOI: 10.47392/irjaem.2024.0270.
 23. Kumar, R. (2023). Linear Programming in a Restaurant Setup. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 07(10), 1–16. DOI: 10.55041/IJSREM26302.
 24. Roy, D., Spiliotopoulou, E., & de Vries, J. (2022). Restaurant analytics: Emerging practice and research opportunities. *Production and Operations Management*, 31(10), 3687–3709. DOI:10.1111/poms.13809.